

**30. Буслев Д.О., Василенко М. О., кандидат технічних наук (ННЦ «ІМЕСГ» НААНУ)
ЗАСТОСУВАННЯ НОВІТНІХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ
ГРУНТООБРОБНИХ МАШИН**

Сьогодні на ринку пропонується широка номенклатура промислово виготовлених наноматеріалів: металевих, гідроксидів, оксидів і композитних порошків, які вже знаходять широке застосування в багатьох секторах промисловості та будівництва. Підвищення ефективності процесів отримання функціональних (зносостійких, антифрикційних і корозійностійких) покриттів на сталевих поверхнях деталей та інструменту є актуальним завданням для наплавлювального і зварювального виробництва, вирішити яке можна за допомогою механізованих способів наплавлення.

Для створення наноструктурованих покриттів використовуються наноструктуровані матеріали, які модифікують їх структуру і забезпечують отримання необхідних властивостей покриттів, структура яких цілком або частково формується з наночасток. Більшість відомих газотермічних та дугових методів нанесення покриттів розплавляють нанесений матеріал, але є найбільш перспективними для створення міцних наноструктурованих покриттів та мають швидкісні режими нанесення.

З метою визначення раціональних режимів та способів нанесення покриттів, які забезпечують підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин, в ННЦ «ІМЕСГ» започатковано роботу в напрямку проведення експериментальних досліджень із нанесення абразивностійких покриттів різними методами, в першу чергу електродуговими та електроіскровими.

При виборі матеріалів для нанесення зміцнюючих покриттів на робочі органи ґрунтообробних машин виходили з умов найменших витрат та досягнення необхідних якісних показників, а саме, адгезії, твердості, стійкості до абразивного зношення.

Для відновлення зношених поверхонь деталей широке застосування отримали порошкові самофлюсуєчі сплави Ni-Cr-B-Si, в які додають карбіди, бориди тугоплавких металів (вольфрам, ванадій, хром, молібден) для утворення композиційних сплавів з більш високими фізико - механічними властивостями.

Для дослідження режимних показників нанесення зміцнюючих порошків було виготовлено зразки із сталі 65 Г товщиною від 8 мм. Довжина зразків знаходилась в межах від 350 мм до 410 мм, а їх ширина від 40 мм до 80 мм.

Нанесення проводили двома видами електродів, графітовим зварювальним СК Ø8x305 мм та наплавлювальним електродом Т-590 Ø5x450 мм за допомогою обладнання для ручного дугового

зварювання ВДУ-506. На поверхню зразка наносили 3...5 г. абразивостійкого порошку, для подальшого оплавлення електродом. Напрягу при цьому змінювали в межах від 20 до 60 В, час нанесення змінювали в межах від 1 до 6 секунд.

Встановлено, що при зменшенні напруги до 20 В і часу нанесення 1...2 секунди, процес нанесення покриття відбувається не якісно, зменшується глибина проплавлення, зменшується адгезія покриття, товщину точки отримуємо в межах 4-8 мм, а при збільшенні напруги до 60 В та часу нанесення 5...6 секунд відбувається розбризкування матеріалу, зразок значно деформується, а на поверхні утворюються нерівності, впадини.

При проведенні експериментальних досліджень встановлено, що найбільш раціональні режими нанесення покриття, графітовим зварювальним СК та наплавлювальним електродом Т-590: напруга 38...42 В, струму 190...220 А, час нанесення 3...4 секунди, при цьому отримуємо наплавлену точку діаметром близько 20 мм товщиною покриття 2...3 мм.

Виготовлені та зміцненні на експериментальній ділянці лабораторії ННЦ «ІМЕСГ» культиваторні лапи з шириною захвату 420 мм проходили випробування в польових умовах. Ця робота проведена ННЦ «ІМЕСГ» спільно з ПП «Агроєкологія» Полтавської обл., Шишацького району.

Для випробування на абразивне зношення виготовлені та зміцненні різними матеріалами культиваторні лапи були встановлені на культиватор з шириною захвату 12 м, виготовлений в ННЦ «ІМЕСГ» (рис. 1).

Рисунок 1 – Культиватор КВАНТ-12, укомплектований виготовленими і зміцненими робочими органами для проведення випробувань в польових умовах

Для визначення зміни форми лез після лабораторно-польових випробувань проводили заміри величин зношень робочих органів після наробітку 8, 23, 40, 55 га.

Рисунок 2 – Загальний вигляд лап культиватора КВАНТ-12 до початку лабораторно-польових випробувань (а) та після випробувань (б)

Як видно із представленої ілюстрації після випробування робочі органи не мають видимих пошкоджень. При цьому, вимірами встановлено, що величина зношень за шириною леза становить від 3 до 8 мм., в залежності від виду застосованого матеріалу при зміцненні культиваторних лап (таблиця 1).

Таблиця 1 – Лінійне зношення культиваторних лап в процесі експлуатації

№ п/п	Назва нанесеного матеріалу	Марка електрода, яким проводилось нанесення	Лінійне зношення лез культиваторних лап після наробітку			
			8 га, мм	23 га, мм	40 га, мм	55 га, мм
1	ПТ-НА-01	Т-590	0,5	2,3	5,2	8,4
2	ПГ-10К-01	Т-590	0,5	1,9	3,9	5,8
3	Сормайт	Т-590	0,4	1,5	2,7	3,9
4	ПС-12НВК-01	Т-590	0,3	0,9	2,1	3
5	ПС-12НВК-01	Графітовий	0,4	1,3	2,6	3,8
6	Сормайт	Графітовий	0,4	1,2	2,2	3,1
7	ПТ-НА-01	Графітовий	0,5	2,1	4,3	6,8

В процесі проведення лабораторно-польових випробувань робочих органів для культиватора КВАНТ-12, з нанесеними покриттями на основі сплавів нікель-вольфрам-кобальт; ПГ-12НВК-01; ПГ-10К-01; ПГ-19М-01; ПТ-НА-01; сормайт; сплавів карбиду заліза та міді, встановлено, що після наробітку 55 га на один робочий орган спостерігається ефект самазагострення кромки леза, товщина кромки знаходиться в межах від 0,5 до 1 мм., величина зношень за шириною леза становить від 3 до 8 мм. Встановлено, що найкращі результати зносостійкості показав матеріал ПС-12НВК-01 нанесений наплавлувальним електродом Т-590 Ø5x450мм.